

ОСОБЕННОСТИ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С НЕЗАКОННЫМ ОБРАЩЕНИЕМ С НАРКОТИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ И ПСИХОТРОПНЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ

Туйчиев Нурмухаммад Рустамжон угли

Магистрант Академии правоохранительных органов Республики Узбекистан
"следственная деятельность"

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11267396>

Аннотация. классификация общественно опасных деяний, относящихся к незаконному обращению запрещенных уголовным законодательством Республики Узбекистан наркотических средств. В данной статье подробно освещаются наркомания среди несовершеннолетних, ее негативные последствия, деятельность по борьбе с наркобизнесом и профилактике преступлений, связанных с незаконным обращением, и прочие правовые основы, разработанные в нашей стране.

Ключевые слова: психотропные вещества, незаконное потребление, Уголовный кодекс, уголовная ответственность, профилактика преступлений.

FEATURES OF THE INVESTIGATION OF CRIMES RELATED TO THE ILLEGAL HANDLING OF NARCOTIC DRUGS AND PSYCHOTROPIC SUBSTANCES

Abstract. classification of socially dangerous acts related to the illegal circulation of narcotic drugs prohibited by the criminal legislation of the Republic of Uzbekistan. This article highlights in detail drug addiction among minors, its negative consequences, activities to combat drug trafficking and prevent crimes related to illegal treatment, and the solid legal foundations developed in our country.

Keywords: psychotropic substances, illegal consumption, Criminal Code, criminal liability, crime prevention.

Несмотря на то, что в нашей стране принимаются решительные меры против незаконного оборота и потребления наркотиков, сегодня незаконный оборот наркотических средств остается одной из самых опасных и насущных проблем. Наркобароны продолжают свои усилия по продаже яда-убийцы, поддерживая новые методы и уловки. Они уносят жизнь молодых людей, у которых еще не сформировалось мировоззрение, которые склонны поддаваться влиянию других на пути реализации своих гнусных целей. В Узбекистане совместно с правоохранительными органами таможенными органами также регулярно

проводятся специальные комплексные операции по выявлению и пресечению противоправной деятельности транснациональных наркогрупп, закрытию каналов контрабанды, уничтожению полей наркосодержащих растений и предотвращению распространения наркобизнеса.

Необдуманный шаг во многих случаях вызывает сожаление. Потому что риск не всегда ведет к успеху. Несмотря на систематическую профилактическую пропаганду и разъяснительную работу среди населения, количество правонарушений и преступлений в регионах не снижается. К сожалению, некоторые нечестивые люди, которые любят рисковать, не отказываются от всякой снисходительности ради достижения своих предвзятых целей. Зависимость-одна из самых насущных проблем, которая волнует широкую публику во всем мире. Ведь уровень общественной опасности преступлений, связанных с незаконным обращением с наркотическими средствами и психотропными веществами, очень высок. Увеличение потребления наркотических и психотропных веществ приводит на первом месте к увеличению числа тяжелых заболеваний и преступлений. Наркомания - явление, связанное с преступностью. Во-первых, совершаются умышленные преступления с тяжкими последствиями с целью захвата наркотиков или их предотвращения. Во-вторых, под влиянием приема наркотических средств часто совершаются преступления. Связь наркотической зависимости с преступностью проявляется в совершении преступных действий, вызванных незаконным оборотом наркотических средств. В ходе сегодняшней глобализации происходят кардинальные изменения в различных сферах науки, техники, экономики, и эти изменения побуждают людей формировать знания и навыки в соответствии с требованиями времени, работать над собой еще больше.

Одним из существенных оснований доказывания вины по уголовным делам, связанным с незаконным оборотом наркотических средств или психотропных веществ, является проведение судебно-химической экспертизы для признания средства или вещества наркотическим или психотропным в соответствии со статьей 173 УПК. Судебно-химическая экспертиза: дает информацию о том, является ли полученное средство лекарственным средством, его тип, количество и вес нетто действующего вещества, способ их приготовления, условия хранения, наличие общего источника происхождения по месту ушиба.

При расследовании преступлений, связанных с незаконным обращением с наркотическими средствами, у испытуемого были свои особенности: у него могли быть проблемы с наркотическим опьянением, недержание мочи во время допроса, умственная отсталость, ложь, мешающая допросу.

Кроме того, немаловажную роль в предварительном расследовании данного вида уголовных дел играет и определение цели. Наркотические средства-это их аналоги или психотропные вещества, изготовленные незаконным путем с целью передачи, получения, хранения и совершения иных действий, а также являющиеся необходимым признаком преступления их незаконная передача.

Хранение наркотических средств или психотропных веществ даже в небольших количествах без соответствующей лицензии является преступлением. С другой стороны, преступник, зная, что это общественно опасное деяние, будет искать места, где его никто не сможет обнаружить, и придумывать способы его сохранения. Преступники, чтобы избежать ответственности тот же ответ т. е. вещи, которые они отправляют в транспорте с целью передачи, заставляют их задуматься о том, что они ничего не знают о Маке, который они выращивают на заднем дворе. Это еще больше усложняет процесс расследования. В этой ситуации, однако, проводится подготовка к обыску. Их основной целью является выявление доказательств на заднем дворе или месте, где участники обыска выращивали или хранили: следы наркотиков, весы, использованные для их измерения, сита, использованные для изготовления каннабиса, денежные средства, обнаруженные преступным путем, лиц, совершивших общественно опасное деяние, изготовителя или посредника наркотиков, наличие других связанных лиц.

Результаты обыска должны быть отражены в протоколе т. е. при обнаружении отдельно созданного места для сокрытия наркотического вещества его следует сфотографировать, а при обнаружении оставшихся наркотических или психотропных веществ или прекурсоров сфотографировать, разместив их отдельно и пронумеровав.

В обществе, в семье должна быть создана ситуация негативного отношения несовершеннолетних к алкоголю, наркотическим средствам, необходимо вообще не принимать такие условия жизни, предоставлять им возможность для добровольного лечения и в дальнейшем добиваться полного отказа от алкоголя и наркотических средств. Также необходимо не допускать незаконного распространения наркотиков и жестко и решительно бороться с их тайным рынком сбыта, гуманно относиться к лицам, страдающим

наркоманией или алкоголизмом. Большое значение в предотвращении распространения наркотиков имеет предупреждение населения, в основном несовершеннолетних, об их вреде.

Подводя итог, можно сказать, что необходимо обеспечить проведение широкомасштабных мероприятий по борьбе с преступлением незаконного оборота наркотиков и профилактике этого вида преступлений.

REFERENCES

1. O‘zbekiston Respublikasi Oliy sudi Plenumining 2017-yil 28-aprelidagi —Giyohvand vositalari, ularning analoglari va psixotrop moddalar bilan qonunga xilof ravishda muomala qilishga oid jinoyat ishlari bo‘yicha sud amaliyoti to‘g‘risidagi 12-sonli qarori URL: <https://lex.uz/docs/3203265>
2. Рустамбаев М.Х Ўзбекистон Республикасининг Жиноят кодексига шарҳлар. Махсус қисм/М.Рустамбаев. – Тошкент: «Yuridik adabiyotlar publish», 2021у.
3. Kidirbaevich, Yangibaev Aybek. "Administrative liability for non-fulfillment of obligations to educate teenagers" Web of Scientist: International Scientific Research Journal 2.10 (2021).
4. Xolmatova M., Muravyev N. Yoshlar oilaviy hayot bo‘sag‘asida.-Т.: O‘zbekiston, 2000